

ALIANZAS y tendencias BUAP

Estudio *in vitro* sobre hongos solubilizadores de fósforo

bajo diferentes fuentes de carbono y nitrógeno

Caracterización fisicoquímica y microbiológica

para el aprovechamiento de lodos de dos plantas de tratamiento de aguas residuales de Acapulco, Guerrero, México

Estudio fitoquímico preliminar de la dieta caprina

y determinación de flavonoides en leche de cabra

Cáncer de estómago:

factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento

Rizobacterias para el mejoramiento del cultivo de maíz (*Zea mays*)

Una tecnología prometedora para la producción de maíces criollos

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz

Secretario General, Mtra. Guadalupe
Grajales y Porras

Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado,
Dr. Ygnacio Martínez Laguna

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 6, N° 23, Julio-Septiembre de 2021, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234

Director Fundador: Dr. Martín Pérez Santos (Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento, BUAP).

Director y Editor en jefe: Dr. Jesús Muñoz Rojas (Instituto de Ciencias, BUAP).

Editores asociados:

Dra. Verónica Quintero-Hernández (Cátedra CONACYT-Instituto de Ciencias, BUAP).

Dra. Yolanda Elizabeth Morales-García (Facultad de Ciencias Biológicas, Licenciatura en Biotecnología, BUAP).

D. C. Abdelali Daddaoua (Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada, Granada, España).

D. C. Alma Rosa Netzahuatl Muñoz (PTC del programa académico de Ingeniería en Biotecnología, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Colonia San Pedro Xalcaltzinco, Tepeyanco, Tlaxcala, México).

Comité Editorial/Editorial Board

D. C. Patricia Bernal Guzmán (Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Sevilla, Andalucía, España).

D. C. Miguel Matilla Vázquez (Department of Environmental Protection, Estación Experimental del Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Granada, España).

D. C. Antonino Báez Rogelio (Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Miguel Ángel Villalobos López (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional, Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala, México).

D. C. Hortencia Silva Jiménez (Área de Oceanografía Química, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México).

D. C. Arturo Elías Domínguez ("Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología", Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Calzada Apizaquito s/n. Apizaco, Tlaxcala, México).

D. C. José María Sigarreta Almira (Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, Acapulco, México).

M. C. Carla de la Cerna-Hernández (Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Mayra Z. Treviño Garza (Departamento de Alimentos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México).

D. C. Jesús Manuel Muñoz Pacheco (Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Siara Silvestri (Postgraduate Program in Environmental Engineering, Environmental Engineering Department, Federal University of Santa Maria–UFSM, 1000, Roraima Avenue, Santa Maria, RS, 97105-900, Brazil).

D. C. Cindy Bandala ((1) Instituto Nacional de Rehabilitación LGII. (2) Sección de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional).

D.C. Paulina Estrada de los Santos (Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Prol. Carpió y Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás, Del. Miguel Hidalgo C.P.11340. Ciudad de México, México).

D. C. J. Antonio Ibarra García (Laboratorio de Genética Microbiana, Departamento de Microbiología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Prolongación de Carpio y Plan de Ayala s/n Col. Santo Tomás C.P. 11340, Alc. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México).

D. C. Marbel Torres-Arias (Dpto. de Ciencias de la Vida y la Agricultura, Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, 593 - 23989400 ext 2122, 0983929887, Centro de Nanociencia y Nanotecnología, Sangolquí, Ecuador).

D. C. Judith Percino Zacarías (Polymer Research Group, Centro de Química, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, ISSN: 2594-0627, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 15 de septiembre de 2021.

Email de contacto: jesus.munozrojas@viep.com.mx (Dr. Jesús Muñoz-Rojas)

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Revista indizada en:

Latindex, REDIB, CiteFactor, International Scientific Indexing, Academic Resource Index, Scientific Journal Impact Factor, Zenodo, Google Académico, OpenAire.

Portada

Lic. Arte Digital Ximena Gordillo Ibarra
Lic. Arte Digital Jesús Mauricio Muñoz Morales

CONTENIDO AyTBUAP 6(23)

1. Panorama de nuestros días y labor de Alianzas y Tendencias BUAP de julio a septiembre de 2021.

Jesús Muñoz-Rojas*

1 Estudio *in vitro* sobre hongos solubilizadores de fósforo bajo diferentes fuentes de carbono y nitrógeno.

Rosa María Arias Mota*, Norberto Daniel Hernández Merel, Yamel del Carmen Perea Rojas, Yadeneyro de la Cruz Elizondo

20 Caracterización fisicoquímica y microbiológica para el aprovechamiento de lodos de dos plantas de tratamiento de aguas residuales de Acapulco, Guerrero, México.

Sofía Ramírez-Calderon*, Luz Patricia Ávila-Caballero, Justiniano González-González, José Luis Rosas-Acevedo, Maximino Reyes-Umaña, Heriberto Hernández Cocoltzi

37 Estudio fitoquímico preliminar de la dieta caprina y determinación de flavonoides en leche de cabra.

Sandra Cristel Martínez-Villegas, Oscar Carmona-Hernández, Micloth López del Castillo-Lozano, Carolina Barrientos-Salcedo, Ma. Del Socorro Fernández¹, Yadeneyro De la Cruz-Elizondo¹, José Armando Lozada-García*

52 Cáncer de estómago: factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento.

Dinorah N. Martínez-Carrillo, Verenice Arzeta Camero, Hilda Jiménez-Wences, Adolfo Román-Román, Gloria Fernández-Tilapa*.

72 Rizobacterias para el mejoramiento del cultivo de maíz (*Zea mays*). Una tecnología prometedora para la producción de maíces criollos.

Edgar Tonatiuh Sánchez-Navarrete*, Ma Dolores Castañeda-Antonio, Antonino Baez, Yolanda Elizabeth Morales-García**

 REDIB
Red Iberoamericana
de Innovación y Conocimiento Científico

 CiteFactor
Academic Scientific Journals

 RESEARCHBIB
ACADEMIC RESOURCE INDEX

 Scientific Journal
Impact Factor
TOGETHER WE REACH THE GOAL

 INTERNATIONAL
Scientific Indexing

 Google
Académico

 OpenAIRE | EXPLORE

 zenodo